

ВЫЯВЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОИЗВОДСТВА ЗАГОТОВОК И ДЕТАЛЕЙ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ.

**Фардаев Ж.Н., ассистент Саидкулов С.А., ассистент,
Искандаров Р.А. магистр, Бахтиёров Р.Р., бакалавр
Ташкентский государственный технический университет
имени Ислама Каримова.**

Детали конструкционного назначения являются наиболее распространенными видами продукции порошковой металлургии. В настоящее время разработано большое количество технологических схем получения плотных заготовок и деталей, обладающих высоким уровнем технологических и эксплуатационных свойств.

Выбор метода производства металлокерамических заготовок и деталей зависит от их типоразмеров, требований к уровню физико-механических свойств, размерной точности.

Номенклатура заготовок и деталей, полученных формованием и спеканием из порошков на основе железа, с использованием традиционных технологий ограничена из-за невозможности обеспечения высоких механических свойств деталей, имеющих существенный уровень остаточной пористости.

Перспективный рост промышленного производства определил необходимость изыскания, специальных методов повышения комплекса механических свойств порошковых деталей.

Определяющей причиной низких механических свойств спеченных изделий является остаточная пористость. Наиболее существенно она проявляется в снижении прочности и вязкости разрушения материалов на основе металлов, обладающих низким сопротивлением распространению трещин.

Необходимость организовать процесс деформирования таким образом, чтобы без изменения требуемой точности конечных размеров изделия, задаваемых пресс-формой, в уплотнении принимали участие развитые пластические деформации, интенсивность которых была бы достаточна при превалировании деформационного упрочнения над возвратом.

Теорией и практикой деформирования металлических порошковых материалов были найдены два принципиально разных пути решения этой задачи.

Среди импульсных методов прессования наибольшее распространение получило прессование взрывом (или гидравлическим ударом) и магнитно-импульсное. При этом отмечается интенсификация процесса последующего спекания.

Организация последовательности операций-деформирование порошка в пресс-форме и его спекание. Варианты, получившие применение, различались уровнем приложения нагрузки и нагрева: горячее статическое или динамическое прессование спекание; импульсное прессование без внешнего подогрева спекание (таблица 1.1)

Таблица 1.1

Временные и силовые характеристики процессов прессования

Вид прессования	Длительность процесса, с	Скорость движения пуансона до удара, Или скорость соударения, м/с	Давление прессования или максимальное давление в импульсе, МПа
Статическое Динамическое Импульсное	$10^2 - 10^4$ $1,5 * 10^4 - 5 * 10^3$ $10^{-4} - 10^{-6}$	$10^{-3} - 10^{-1}$ 5 – 10 $10^2 - 10^3$	0,1 – 10 $10 - 10^2$ $10^2 - 10$

2. Совмещение процессов деформации и спекания: горячее изостатическое прессование, изотермическая штамповка в замкнутый объем (пресс-форму). Интенсификация данных способов реализуется за счет формирования фрагментарной структуры, например, за счет циклического нагружения, прессования в условиях сверхпластичности.

В настоящее время разработаны технологические процессы изготовления порошковых деталей на основе железа, обеспечивающие прочность на разрыв до 100 кгс/мм^2 .

Механические свойства деталей из железного порошка в зависимости от технологии изготовления (и соответственно, относительной пористости) приведены.

Список литературы

1. Nazarov, F., Fayziev, R., Khaydarov, S., & Fardayev, J. (2023, December). Numerical Calculation of Turbulent Flow in a Two-Dimensional Flat Diffuser Based on the Comsol Multiphysics Software. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 372-376).

2. Клячко Л.И., Уманский А.М., Оборудование и оснастка для формования порошковых материалов. М.: Металлургия, 2006. 336 с.

3. Рогозин В.Д. Взрывная обработка порошковых материалов. Волгоград: ВолГТУ, 2002. 136с.